

DESAFIOS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA O ABASTECIMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

DESAFÍOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y LA CALIDAD DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL SEMIÁRIDO BRASILEÑO

CHALLENGES AND ALTERNATIVE SOLUTIONS FOR WATER SUPPLY QUALITY IN RURAL COMMUNITIES OF THE BRAZILIAN SEMI-ARID REGION

Bruno Carvalho¹, Alyne Lima², Mariana Andrade³ e Daniel Pifano⁴.

¹Graduando em engenharia mecânica, UNIVASF, Juazeiro-BA, Brasil, bruno.magno@discente.univasf.edu.br, 0009-0009-0119-2095;

²Doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, UNIVASF, Petrolina-PE, Brasil, alynegessick@gmail.com, 0000-0003-0143-3548.

³Doutoranda em Ciência Animal, UNIVASF, Petrolina-PE, Brasil, mariana.alvesandrade@discente.univasf.edu.br, 0000-0002-7589-0509;

⁴Doutor em Engenharia Florestal, UFLA, Lavras-MG, Brasil, daniel.pifano@univasf.edu.br, 0000-0001-8361-7337.

Eixo Temático 03 – Tecnologias de abastecimento de água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural

*Eje Temático 03 – Tecnologías de abastecimiento de agua
Soluciones alternativas de abastecimiento en el medio rural.*

*Thematic Axis 03 – Water Supply Technologies
Alternative water supply solutions in rural areas*

RESUMO

O acesso à água em comunidades rurais do Semiárido brasileiro ainda representa um grande desafio, especialmente diante da escassez hídrica e das limitações de infraestrutura. Este trabalho analisou dados coletados em comunidades dos estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Pernambuco com foco nas principais formas de abastecimento utilizadas, como Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), Soluções Alternativas Coletivas (SAC), poços e outras fontes. Os resultados revelaram uma forte dependência de soluções alternativas, muitas vezes sem tratamento adequado da água, além de dificuldades operacionais, ausência de ações regulares de controle de qualidade e fragilidade na gestão comunitária dos sistemas. O estudo reforça a necessidade de tecnologias adaptadas à realidade local e políticas públicas que incentivem a manutenção, capacitação e participação social para garantir a sustentabilidade do abastecimento de água no meio rural.

Palavras-chave: Abastecimento Rural, Soluções Alternativas coletivas, Qualidade da água, Semiárido brasileiro

RESÚMEN

El acceso al agua en comunidades rurales del Semiárido brasileño sigue siendo un gran desafío, especialmente debido a la escasez hídrica y a las limitaciones de infraestructura. Este estudio analizó datos recogidos en comunidades de los estados de Rio Grande do Norte, Piauí, Bahía y Pernambuco, con enfoque en las principales formas de abastecimiento utilizadas, como los Sistemas Simplificados de Abastecimiento de Agua (SSAA), las Soluciones Alternativas Colectivas (SAC), pozos y otras fuentes. Los resultados revelaron una fuerte dependencia de soluciones alternativas, muchas veces sin tratamiento adecuado del agua, además de dificultades operativas, ausencia de acciones regulares de control de calidad y una gestión comunitaria frágil de los sistemas. El estudio refuerza la necesidad de tecnologías adaptadas a la realidad local y de políticas públicas que promuevan el mantenimiento, la capacitación y la participación social para garantizar la sostenibilidad del abastecimiento de agua en el medio rural.

Palabras clave: Abastecimiento, Soluciones alternativas colectivas, Calidad del agua, Semiárido brasileño

ABSTRACT

Access to water in rural communities of the Brazilian semi-arid region remains a major challenge, especially due to water scarcity and infrastructure limitations. This study analyzed data collected from communities in the states of Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, and Pernambuco, focusing on the main water supply methods used, such as Simplified Water Supply Systems (SSAA), Collective Alternative Solutions (SAC), wells, and other sources. The results revealed a strong dependence on alternative solutions, often without adequate water treatment, along with operational difficulties, lack of regular quality control actions, and fragile community management of the systems. The study highlights the need for technologies adapted to local realities and public policies that promote system maintenance, training, and community participation to ensure the sustainability of rural water supply.

Keywords: Rural water supply, Collective alternative solutions, Simplified systems, Brazilian semi-arid regions, Water quality

INTRODUÇÃO

O Semiárido brasileiro apresenta um dos cenários mais críticos em relação ao acesso à água, marcado por irregularidade de chuvas, longos períodos de estiagem e limitações estruturais para o abastecimento em áreas rurais. A população dessas regiões depende frequentemente de sistemas de pequeno porte, como os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) e as Soluções Alternativas Coletivas (SAC), além de outras estratégias como poços tubulares, cisternas e abastecimento por caminhões-pipa.

Contudo, a desigualdade no acesso à água não se restringe apenas à disponibilidade física, mas também à distribuição regional e à qualidade da água consumida. Estudos apontam que, no Brasil, a maior parte dos recursos hídricos concentra-se em áreas de baixa densidade populacional, enquanto as regiões mais populosas, como o Semiárido, dispõem de parcelas muito menores desses recursos (ANA, 2017a). Essa disparidade reforça a vulnerabilidade das comunidades rurais diante da escassez hídrica.

Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que o acesso à água potável e ao saneamento deve estar atrelado à qualidade de vida, à saúde e ao desenvolvimento humano. O ODS 6, em especial, orienta para a universalização do acesso à água segura, gestão eficiente e conservação dos ecossistemas aquáticos (ANA, 2019; Bernardino; Costa; Oliveira, 2020).

A qualidade da água destinada ao consumo humano é um aspecto central, pois está diretamente relacionada à saúde pública. Nesse sentido, o monitoramento contínuo dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, aliado à avaliação da infraestrutura dos sistemas de abastecimento, é fundamental para assegurar a potabilidade e reduzir riscos à saúde das populações rurais. A ausência desse acompanhamento compromete a eficiência das soluções alternativas de abastecimento, evidenciando fragilidades estruturais e a carência de vigilância no contexto rural brasileiro (Bernardino; Costa; Oliveira, 2020).

Portanto, compreender a situação atual do abastecimento em comunidades rurais do Semiárido, identificando gargalos e oportunidades de melhoria, é essencial para subsidiar políticas públicas e intervenções técnicas mais eficazes, que garantam não apenas o fornecimento, mas também a qualidade da água ofertada.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado no âmbito do Projeto ProÁgua Rural, uma iniciativa da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), com o propósito de promover a sustentabilidade das tecnologias de abastecimento no meio rural. A pesquisa abrangeu 22 comunidades dos estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí, por meio de metodologia em duas etapas principais. O instrumento de análise contemplou variáveis referentes ao perfil comunitário, à infraestrutura de saneamento e à gestão comunitária.

A primeira etapa consistiu na coleta de dados primários, realizada por meio de questionários aplicados aos líderes comunitários das comunidades atendidas, como mostra a figura 1. As entrevistas contemplaram aspectos relacionados às formas de abastecimento utilizadas, à percepção da qualidade da água e às dificuldades enfrentadas na operação e manutenção dos sistemas.

Figura 1. Aplicação de questionário em comunidade rural de Socorro–PI
Fonte: ProÁgua Rural, 2024.

Na segunda etapa, foram realizadas análises físico-químicas da água, a partir de amostras coletadas diretamente nos pontos de distribuição (Figura 2). O objetivo foi verificar a conformidade dos parâmetros com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

Figura 2. Coleta de amostras de água no ponto de distribuição da comunidade de Jutaí, em Lagoa Garde-PE
Fonte: ProÁgua Rural, 2024.

Foram conduzidas análises físico-químicas da água em diferentes comunidades, com o objetivo de avaliar os diversos parâmetros de potabilidade. Como exemplo, apresenta-se a análise do ponto de distribuição da comunidade de Jutaí, localizada no município de Lagoa Grande-PE, onde foi avaliada a eficiência da tecnologia Salta Z.

Desenvolvida pela Funasa, a tecnologia Salta Z constitui uma solução alternativa de tratamento de água voltada para comunidades rurais. O sistema utiliza um processo de filtração baseado em zeólita, que permite a remoção eficiente de impurezas, contribuindo para a melhoria da qualidade da água distribuída à população.

As análises laboratoriais foram conduzidas no laboratório da sede do Projeto ProÁgua Rural, localizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Campus de Ciências Agrárias – CCA (Figura 3).

Figura 3. Laboratório da sede do Projeto ProÁgua Rural, localizado no Campus de Ciências Agrárias da UNIVASF
Fonte: ProÁgua Rural, 2024.

As análises físico-químicas foram realizadas com o uso de equipamentos de rotina empregados no monitoramento da qualidade da água. O pH foi determinado por meio de pHmetro; a turbidez avaliada em turbidímetro; a condutividade elétrica e salinidade foram medidas utilizando uma sonda multiparâmetros. A dureza e a alcalinidade, assim como os parâmetros de cor real, cloro residual, nitrito, nitrato, amônia, ferro e manganês, foram determinados por espectrofotometria (colorimetria) em colorímetro digital. Esses procedimentos permitiram verificar a conformidade dos parâmetros analisados com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As entrevistas permitiram levantar informações referentes a 3.369 residências, das quais 1.939 estavam ocupadas. Os dados foram organizados em planilha eletrônica e submetidos a análise. Essa abordagem possibilitou identificar tanto os desafios do abastecimento de água e saneamento rural (como a presença de esgotamento sanitário, em apenas 17,39% das comunidades, e a baixa experiência das associações em gestão de sistemas, registrada em 4,5%) quanto as potenciais soluções alternativas baseadas na mobilização social, a exemplo da realização de encontros comunitários (41%) e ações educativas (23%), como mostra a figura 4.

Figura 4. Percentual de comunidades rurais segundo indicadores de infraestrutura e organização comunitária.
Fonte: ProÁgua Rural, 2024.

O levantamento evidenciou que as comunidades rurais investigadas apresentam forte dependência de soluções alternativas para o acesso à água. Verificou-se que os poços tubulares e o abastecimento por caminhões-pipa constituem as formas mais recorrentes, atendendo, respectivamente, 11 e 10 comunidades (Figura 5). Ressalta-se que o uso de cisternas foi identificado em apenas uma comunidade como forma principal de abastecimento. Além disso, algumas localidades contam com a utilização da tecnologia Salta Z, destinada ao tratamento e à distribuição de água por meio de chafarizes, como observado na comunidade de Jutai (Figura 2). Nesses casos, tanto os poços quanto os caminhões-pipa podem ser utilizados como fontes de suprimento para alimentar o sistema de tratamento e garantir a distribuição de água à população.

Principais Formas de Abastecimento

Figura 5. Relação das principais formas de abastecimento e o número de comunidades
Fonte: ProÁgua Rural, 2024.

Os resultados das análises físico-químicas realizadas nas comunidades indicaram que, embora a maioria dos parâmetros estivesse dentro dos limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, diversas localidades apresentaram valores acima do recomendado para condutividade elétrica, dureza, salinidade e manganês. O resultado da análise realizada no sistema Salta Z (Figura 6), da comunidade de Jutai, exemplifica essa tendência, apresentando quatro parâmetros fora do padrão, resultado semelhante ao observado em outras comunidades avaliadas, que apresentaram no mínimo três parâmetros fora dos padrões de potabilidade.

Laudo de análises Projeto ProÁgua Rural			
DATA E HORA DE COLETA	LOCAL DA COLETA	ANALISTA (S)	IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA
05/02/2024 às 15:28	Salta Z - Jutai	Graciele Souza; Alan Jones	202407
DATA DE EMISSÃO DE LAUDO			
05/02/2024			
RESULTADOS			
TIPOS DE ANÁLISES	VALOR	UNIDADE	SITUAÇÃO
pH	6,47	-	DENTRO DO PADRÃO
COR REAL	0	uH	DENTRO DO PADRÃO
CORO RESIDUAL	0,053	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
TURBIDEZ	0,72	uT	DENTRO DO PADRÃO
CONDUTIVIDADE	1646	µS/cm	FORA DO PADRÃO
SALINIDADE	821	mg/L	FORA DO PADRÃO
DUREZA	820	mg/L	FORA DO PADRÃO
ALCALINIDADE	118	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
SULFATO	26,25	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
NITRITO (N)	0,03	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
NITRATO (N)	5,97	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
AMÔNIA (N)	0	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
FERRO	0	mg/L	DENTRO DO PADRÃO
MANGANÊS	0,63	mg/L	FORA DO PADRÃO

Legenda		
Dentro do padrão	Fora do padrão	Não realizado

Figura 6. Resultado da análise físico-química do Salta Z - Jutai
Fonte: ProÁgua Rural, 2024.

A situação encontrada dialoga diretamente com as conclusões de Bernardino, Costa e Oliveira (2020), que destacam que a simples implantação de tecnologias de tratamento é insuficiente sem um monitoramento contínuo e rigoroso. A ausência de vigilância da qualidade da água em contextos rurais, apontada pelos autores como um desafio central, é confirmada neste estudo, onde a presença de múltiplos parâmetros fora do padrão sugere falhas na operação, na manutenção ou na adequação da tecnologia à qualidade da água local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciam que as comunidades rurais do Semiárido brasileiro ainda enfrentam sérios desafios relacionados ao abastecimento e à qualidade da água, como a dependência de soluções alternativas, a ausência de esgotamento sanitário em grande parte das localidades e a fragilidade das associações na gestão dos sistemas. Embora tecnologias sociais como a Salta Z tenham se mostrado relevantes para ampliar o acesso à água tratada, as análises físico-químicas demonstraram que parâmetros fora do padrão permanecem recorrentes, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo e ajustes técnicos.

Nesse contexto, o fortalecimento do saneamento estruturante surge como elemento essencial para a sustentabilidade dos sistemas, uma vez que não se limita à implantação de tecnologias, mas envolve a formação de capacidades locais. Oficinas, capacitações e ações educativas são fundamentais para que as comunidades adquiram autonomia na operação, manutenção e controle da qualidade da água, assegurando, assim, maior eficiência e durabilidade das soluções adotadas.

Conclui-se, portanto, que a articulação entre tecnologias adequadas, o monitoramento contínuo da qualidade da água e da infraestrutura, e a capacitação comunitária representa a estratégia mais eficaz para enfrentar a escassez hídrica e garantir o direito à água segura nas comunidades rurais do Semiárido brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA (Agência Nacional de Águas – Brasil). 2017a. *Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2017: Relatório Pleno*. Brasília: ANA.
- ANA (Agência Nacional de Águas – Brasil). 2017b. *Atlas esgotos: despoluição de bacias hidrográficas*. Brasília: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.
- Bernardino, Kamila Rocha, David de Andrade Costa, and Vicente de Paulo Santos de Oliveira. 2020. “O desafio do saneamento em comunidades rurais e a importância do monitoramento da qualidade da água.” *Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego* 14 (2): 255–273. <https://doi.org/10.19180/2177-4560.v14n22020p255-273>.
- ProÁgua Rural. 2025. “Página inicial.” *Pro Água Rural*. Acessado 29 de setembro de 2025. <https://proaguarural.com.br/>.